

PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT

LAPORAN RESMI

**MODUL 3 – PYTHON MULTI CLASSES WITH OOP (ORIENTED
OBJECT PROGRAMMING**

KELOMPOK 10:

24083010034 Aisyah Amalia Hamid

24083010047 Siti Naia Hesti Rachmawati

LABORATORIUM STATISTIKA DAN SAINS DATA

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SOAL TUGAS PRAKTIKUM

1. Lanjutkan eksperimen pada Studi Kasus 3: Pembuatan Class CRUD Database
 - a) Dosen Sains Data dan
 - b) Mahasiswa Sains Data
2. Implementasikan Pembuatan Class CRUD Database pada rancangan Class Diagram yang pernah Anda buat sebelumnya (disesuaikan dengan pengerjaan pada tugas sebelumnya sehingga masing-masing mahasiswa berbeda)

ANALISIS MASALAH

Pada tugas sebelumnya, kami telah merancang sebuah Class Diagram yang merepresentasikan struktur database untuk sistem manajemen data perusahaan dan sistem transaksi supermarket.

Sesuai dengan soal nomor 2, kami diminta untuk mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) berdasarkan class diagram tersebut ke dalam kode Python yang memanfaatkan koneksi ke database MySQL. Implementasi ini dilakukan dalam bentuk class turunan dari class utama Database, yang menangani koneksi dan cursor database secara umum.

Dengan memahami struktur data, alur input/output, serta prinsip dasar SQL, kami bisa menyusun fungsi CRUD yang tidak hanya berjalan baik tapi juga scalable, modular, dan mudah dipelihara. Implementasi ini juga merupakan bagian dari penerapan nyata konsep OOP dan relasional database ke dalam aplikasi berbasis Python.

HASIL PRAKTIKUM

1. Hasil Praktikum Lanjutan

Server: 127.0.0.1 » Database: prodi_sainsdata » Table: mata_kuliah_sains_data

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Oper

Run SQL query/queries on table prodi_sainsdata.mata_kuliah_sains_data:

```
1 INSERT INTO mata_kuliah_sains_data (nama_matkul, rumpun_matkul, project_based_learning) VALUES
2 ('Algoritma dan Pemrograman Lanjut', 'Pemrograman', TRUE),
3 ('Agama', 'Mata Kuliah Dasar Umum', FALSE),
4 ('Matematika Sains Data I', 'Matematika', FALSE);
```

	id_matkul	nama_matkul	rumpun_matkul	project_based_learning
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	1	Algoritma dan Pemrograman Lanjut	Pemrograman	1
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	2	Agama	Mata Kuliah Dasar Umum	0
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	3	Matematika Sains Data I	Matematika	0

Server: 127.0.0.1 » Database: prodi_sainsdata » Table: mata_kuliah_sains_d

Browse Structure SQL Search Insert Export

Run SQL query/queries on table prodi_sainsdata.mata_kuliah_sains_data:

```
1 UPDATE mata_kuliah_sains_data
2 SET
3     nama_matkul = 'Agama dan Etika',
4     rumpun_matkul = 'Umum',
5     project_based_learning = TRUE
6 WHERE id_matkul = 2;
```

	id_matkul	nama_matkul	rumpun_matkul	project_based_learning
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	1	Algoritma dan Pemrograman Lanjut	Pemrograman	1
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	2	Agama dan Etika	Umum	1
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	3	Matematika Sains Data I	Matematika	0

Server: 127.0.0.1 » Database: prodi_sainsdata » Table: mata_kuliah_sains_da

Browse Structure SQL Search Insert Export

Run SQL query/queries on table prodi_sainsdata.mata_kuliah_sains_data:

```
1 DELETE FROM mata_kuliah_sains_data
2 WHERE id_matkul = 3;
```

	id_matkul	nama_matkul	rumpun_matkul	project_based_learning
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	1	Algoritma dan Pemrograman Lanjut	Pemrograman	1
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	2	Agama dan Etika	Umum	1

Server: 127.0.0.1 » Database: prodi_sainsdata » Table: mata_kuliah_sains_data

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)

Run SQL query/queries on table prodi_sainsdata.mata_kuliah_sains_data:

```

1 INSERT INTO mata_kuliah_sains_data (nama_matkul, rumpun_matkul, project_based_learning)
2 VALUES ('Matematika Sains Data I', 'Matematika', FALSE);

```

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
<input type="checkbox"/> dosen_sains_data	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> mahasiswa_sains_data	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
2 tables	Sum	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	0 B

[Table structure](#) [Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
<input type="checkbox"/> 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/> 2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/> 3	npm	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/> 4	semester	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/> 5	matkul	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

[Table structure](#) [Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
<input type="checkbox"/> 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/> 2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/> 3	npt	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/> 4	jabatan	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/> 5	masa_kerja	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/> 6	matkul	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

2. Hasil Praktikum Anggota 1

NPM : 24083010034

Nama : Aisyah Amalia Hamid

```
✓ [13] pip install mysql-connector-python
```

```
Collecting mysql-connector-python  
  Downloading mysql_connector_python-9.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (7.2 kB)  
  Downloading mysql_connector_python-9.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl (33.9 MB)  
-----  
33.9/33.9 MB 26.2 MB/s eta 0:00:00  
Installing collected packages: mysql-connector-python  
Successfully installed mysql-connector-python-9.3.0
```

```
✓ [14] import mysql.connector
```

```
def koneksi_db():  
    return mysql.connector.connect(  
        host="localhost",  
        user="root",  
        password="", # isi sesuai password MySQL kamu  
        database="costumer_minimarket" # ganti dengan nama database kamu  
    )
```

```
✓ [15] class Database:
```

```
    my_db = my_cursor = None  
  
    def __init__(self):  
        global my_db, my_cursor  
        my_db = mysql.connector.connect(  
            host="localhost",  
            user="root",  
            password="",  
            database="costumer_minimarket"  
        )  
        my_cursor = my_db.cursor()  
  
    def __del__(self):  
        my_db.commit()
```

```

class costumer_minimarket:
    'Kelas ini dibuat untuk membuat objek pelanggan minimarket'

    jumlah_pelanggan = 0

    def __init__(self, id_pelanggan, nama_pelanggan, nomor_hp, email_pelanggan, alamat_pelanggan):
        self.id_pelanggan = id_pelanggan
        self.nama_pelanggan = nama_pelanggan
        self.nomor_hp = nomor_hp
        self.email_pelanggan = email_pelanggan
        self.alamat_pelanggan = alamat_pelanggan
        print("Objek pelanggan bernama", self.nama_pelanggan, "berhasil dibuat")
        costumer_minimarket.jumlah_pelanggan += 1

    def tampilkan_pelanggan(self):
        print("ID Pelanggan:", self.id_pelanggan)
        print("Nama Pelanggan:", self.nama_pelanggan)
        print("Nomor Handphone Pelanggan:", self.nomor_hp)
        print("Email Pelanggan:", self.email_pelanggan)
        print("Alamat Pelanggan:", self.alamat_pelanggan)
        print()

    def update_pelanggan(self, id_pelanggan, nama_pelanggan, nomor_hp, email_pelanggan, alamat_pelanggan):
        self.id_pelanggan = id_pelanggan
        self.nama_pelanggan = nama_pelanggan
        self.nomor_hp = nomor_hp
        self.email_pelanggan = email_pelanggan
        self.alamat_pelanggan = alamat_pelanggan
        print("Objek pelanggan bernama", self.nama_pelanggan, "berhasil diupdate")

    # Calling destructor
    def __del__(self):
        costumer_minimarket.jumlah_pelanggan -= 1
        print("Objek pelanggan bernama", self.nama_pelanggan, "berhasil dihapus")

[2] # Sekarang buat object-nya:
pelanggan01 = costumer_minimarket(1, 'Upin Bin Mail', 81234567890, 'upin_kampungdurian@gmail.com', 'Gang Durian No.88, Sebelah Warung Tok Dalang')
pelanggan02 = costumer_minimarket(2, 'Nanami Kento', 81234567890, 'namin@gmail.com', 'Jl. Merdeka No.10, Semarang')
pelanggan03 = costumer_minimarket(3, 'Amanda Rebecca Colton', 81345678901, 'amanda21@gmail.com', 'Jl. Sosis Bakar No.42, Komplek Cemilan Nusantara')

Objek pelanggan bernama Upin Bin Mail berhasil dibuat
Objek pelanggan bernama Nanami Kento berhasil dibuat
Objek pelanggan bernama Amanda Rebecca Colton berhasil dibuat

[3] print(pelanggan01)
<_main_.costumer_minimarket object at 0x78fddf5360d8>

[4] print(pelanggan01.__dict__)
{'id_pelanggan': 1, 'nama_pelanggan': 'Upin Bin Mail', 'nomor_hp': 81234567890, 'email_pelanggan': 'upin_kampungdurian@gmail.com', 'alamat_pelanggan': 'Gang Durian No.88, Sebelah Warung Tok Dalang'}

pelanggan01.tampilkan_pelanggan()
ID Pelanggan: 1
Nama Pelanggan: Upin Bin Mail
Nomor Handphone Pelanggan: 81234567890
Email Pelanggan: upin_kampungdurian@gmail.com
Alamat Pelanggan: Gang Durian No.88, Sebelah Warung Tok Dalang

[6] nama_pelanggan = 'Upin bin Abdul Salam'
pelanggan01.update_pelanggan(pelanggan01.id_pelanggan, nama_pelanggan, pelanggan01.nomor_hp,
                             pelanggan01.email_pelanggan, pelanggan01.alamat_pelanggan)
Objek pelanggan bernama Upin bin Abdul Salam berhasil diupdate

[7] pelanggan01.tampilkan_pelanggan()
ID Pelanggan: 1
Nama Pelanggan: Upin bin Abdul Salam
Nomor Handphone Pelanggan: 81234567890
Email Pelanggan: upin_kampungdurian@gmail.com
Alamat Pelanggan: Gang Durian No.88, Sebelah Warung Tok Dalang

[8] print('Jumlah Pelanggan Saat Ini: ', costumer_minimarket.jumlah_pelanggan)
Jumlah Pelanggan Saat Ini: 3

```

```

[22] class costumer_minimarket:
    'Kelas ini dibuat untuk membuat objek pelanggan minimarket'

    jumlah_pelanggan = 0

    def __init__(self, id_pelanggan, nama_pelanggan, nomor_hp, email_pelanggan, alamat_pelanggan):
        self.id_pelanggan = id_pelanggan
        self.nama_pelanggan = nama_pelanggan
        self.nomor_hp = nomor_hp
        self.email_pelanggan = email_pelanggan
        self.alamat_pelanggan = alamat_pelanggan
        print("Objek pelanggan bernama", self.nama_pelanggan, "berhasil dibuat")
        costumer_minimarket.jumlah_pelanggan += 1

    def tampilkan_pelanggan(self):
        print("ID Pelanggan:", self.id_pelanggan)
        print("Nama Pelanggan:", self.nama_pelanggan)
        print("Nomor Handphone Pelanggan:", self.nomor_hp)
        print("Email Pelanggan:", self.email_pelanggan)
        print("Alamat Pelanggan:", self.alamat_pelanggan)
        print()

    def update_pelanggan(self, id_pelanggan, nama_pelanggan, nomor_hp, email_pelanggan, alamat_pelanggan):
        self.id_pelanggan = id_pelanggan
        self.nama_pelanggan = nama_pelanggan
        self.nomor_hp = nomor_hp
        self.email_pelanggan = email_pelanggan
        self.alamat_pelanggan = alamat_pelanggan
        print("Objek pelanggan bernama", self.nama_pelanggan, "berhasil diupdate")

    def __del__(self):
        costumer_minimarket.jumlah_pelanggan -= 1
        print("Objek pelanggan bernama", self.nama_pelanggan, "berhasil dihapus")

```

```

class costumer_minimarket: # Define the costumer_minimarket class
    def __init__(self, nama_pelanggan):
        self.nama_pelanggan = nama_pelanggan

# Buat transaksi untuk pelanggan01
barang_belanjaan1 = {
    "Indomie Goreng": 3000,
    "Teh Botol Sosro": 5000,
    "SilverQueen Kecil": 7500
}
pelanggan01 = costumer_minimarket("Budi") # Create an instance of costumer_minimarket
transaksi1 = transaksi_penjualan(101, pelanggan01, barang_belanjaan1, "Cash")

# Tampilkan transaksi
transaksi1.tampilkan_transaksi()

# Update metode pembayaran
transaksi1.update_metode_pembayaran("E-Wallet")
transaksi1.tampilkan_transaksi()

```

↳ Transaksi ID 101 oleh Budi berhasil dicatat.

```

--- Detail Transaksi ---
ID Transaksi: 101
Nama Pelanggan: Budi
Metode Pembayaran: Cash
Daftar Barang:
- Indomie Goreng: Rp3,000
- Teh Botol Sosro: Rp5,000
- SilverQueen Kecil: Rp7,500
Total Harga: Rp15,500

```

Metode pembayaran untuk transaksi ID 101 berhasil diupdate ke 'E-Wallet'

✓ [24] transaksi1.tampilkan_transaksi()
0s


```
--- Detail Transaksi ---  
ID Transaksi: 101  
Nama Pelanggan: Budi  
Metode Pembayaran: E-Wallet  
Daftar Barang:  
  - Indomie Goreng: Rp3,000  
  - Teh Botol Sosro: Rp5,000  
  - SilverQueen Kecil: Rp7,500  
Total Harga: Rp15,500
```

✓ [25] print(transaksi1)
0s


```
<__main__.transaksi_penjualan object at 0x7ff1d1eac4d0>
```

✓ [26] print(transaksi1.__dict__)
0s


```
{'id_transaksi': 101, 'pelanggan': <__main__.costumer_minimarket object at 0x7ff1d2110710>,  
◀
```

✓ [27] transaksi1.tampilkan_transaksi()
0s


```
--- Detail Transaksi ---  
ID Transaksi: 101  
Nama Pelanggan: Budi  
Metode Pembayaran: E-Wallet  
Daftar Barang:  
  - Indomie Goreng: Rp3,000  
  - Teh Botol Sosro: Rp5,000  
  - SilverQueen Kecil: Rp7,500  
Total Harga: Rp15,500
```

```
[28] # Update nama pelanggan menjadi 'Budi'  
transaksi1.update_metode_pembayaran("E-Wallet")  
transaksi1.tampilkan_transaksi()
```

↔ Metode pembayaran untuk transaksi ID 101 berhasil diupdate ke 'E-Wallet'

```
--- Detail Transaksi ---  
ID Transaksi: 101  
Nama Pelanggan: Budi  
Metode Pembayaran: E-Wallet  
Daftar Barang:  
- Indomie Goreng: Rp3,000  
- Teh Botol Sosro: Rp5,000  
- SilverQueen Kecil: Rp7,500  
Total Harga: Rp15,500
```

```
▶ transaksi1.tampilkan_transaksi()
```

↔

```
--- Detail Transaksi ---  
ID Transaksi: 101  
Nama Pelanggan: Budi  
Metode Pembayaran: E-Wallet  
Daftar Barang:  
- Indomie Goreng: Rp3,000  
- Teh Botol Sosro: Rp5,000  
- SilverQueen Kecil: Rp7,500  
Total Harga: Rp15,500
```

```
[31] print('Jumlah Transaksi Saat Ini:', transaksi_penjualan.jumlah_transaksi)
```

↔ Jumlah Transaksi Saat Ini: 2

```
[32] del transaksi1
```

```
[33] print('Jumlah Transaksi Saat Ini:', transaksi_penjualan.jumlah_transaksi)
```

```
Jumlah Transaksi Saat Ini: 0
```

```
[41] class Inventory:
      """Kelas untuk mengatur dan mengelola produk dalam inventory minimarket"""

      def __init__(self):
          self.products = {}

      def add_product(self, product):
          self.products[product.product_id] = product
          print(f"Produk '{product.name}' ditambahkan ke inventory.\n")

      def remove_product(self, product_id):
          if product_id in self.products:
              product_name = self.products[product_id].name
              del self.products[product_id]
              print(f"Produk '{product_name}' telah dihapus dari inventory.")
          else:
              print("Produk tidak ditemukan.")

      def show_inventory(self):
          print("==== Daftar Produk di Inventory =====")
          if not self.products:
              print("Inventory kosong.\n")
          for product in self.products.values():
              product.display_product_info()
          print(f"Total Produk: {len(self.products)}\n")

      def update_stock(self, product_id, new_stock):
          if product_id in self.products:
              self.products[product_id].stock = new_stock
              print(f"Stok produk '{self.products[product_id].name}' diperbarui menjadi {new_stock}.")
          else:
              print("Produk tidak ditemukan.")
```

```

class Product:
    """Kelas ini dibuat untuk membuat objek produk minimarket"""

    total_products = 0

    def __init__(self, product_id, name, price, stock):
        self.product_id = product_id
        self.name = name
        self.price = price
        self.stock = stock
        Product.total_products += 1
        print(f"Produk '{self.name}' berhasil ditambahkan ke inventory.")

    def display_product_info(self):
        print(f"ID Produk: {self.product_id}")
        print(f>Nama Produk: {self.name}")
        print(f>Harga: Rp{self.price}")
        print(f>Stok Tersedia: {self.stock}")
        print()

    def update_product(self, name=None, price=None, stock=None):
        if name is not None:
            self.name = name
        if price is not None:
            self.price = price
        if stock is not None:
            self.stock = stock
        print(f"Produk '{self.name}' berhasil diperbarui.")

    def __del__(self):
        Product.total_products -= 1
        print(f"Produk '{self.name}' telah dihapus dari inventory.")

```

```

[43] produk1 = Product(101, "Indomie Goreng", 3000, 100)
      produk2 = Product(102, "Teh Botol Sosro", 5000, 50)
      produk3 = Product(103, "SilverQueen Kecil", 7500, 30)

```

➡ Produk 'Indomie Goreng' berhasil ditambahkan ke inventory.

Produk 'Indomie Goreng' berhasil ditambahkan ke inventory.
Produk 'Teh Botol Sosro' berhasil ditambahkan ke inventory.
➔ Produk 'SilverQueen Kecil' berhasil ditambahkan ke inventory.

```
[44] # Buat inventory minimarket
      inventory_minimarket = Inventory()
```

```
▶ # Tambahkan produk ke inventory
   inventory_minimarket.add_product(produk1)
   inventory_minimarket.add_product(produk2)
   inventory_minimarket.add_product(produk3)
```

➔ Produk 'Indomie Goreng' ditambahkan ke inventory.

Produk 'Teh Botol Sosro' ditambahkan ke inventory.

Produk 'SilverQueen Kecil' ditambahkan ke inventory.

```
[46] # Tampilkan semua produk
      inventory_minimarket.show_inventory()
```

➔ ===== Daftar Produk di Inventory =====
ID Produk: 101
Nama Produk: Indomie Goreng
Harga: Rp3000
Stok Tersedia: 100

ID Produk: 102
Nama Produk: Teh Botol Sosro
Harga: Rp5000
Stok Tersedia: 50

ID Produk: 103
Nama Produk: SilverQueen Kecil
Harga: Rp7500
Stok Tersedia: 30

 ID Produk: 103
 Nama Produk: SilverQueen Kecil
 Harga: Rp7500
 Stok Tersedia: 30

Total Produk: 3

```
[47] # Update stok produk
inventory_minimarket.update_stock(101, 80)
```


 Stok produk 'Indomie Goreng' diperbarui menjadi 80.

```
[48] # Hapus produk dari inventory
inventory_minimarket.remove_product(103)
```


 Produk 'SilverQueen Kecil' telah dihapus dari inventory.

```
▶ # Tampilkan inventory setelah update
inventory_minimarket.show_inventory()
```


 ===== Daftar Produk di Inventory =====
 ID Produk: 101
 Nama Produk: Indomie Goreng
 Harga: Rp3000
 Stok Tersedia: 80

ID Produk: 102
 Nama Produk: Teh Botol Sosro
 Harga: Rp5000
 Stok Tersedia: 50

Total Produk: 2

Table structure
 Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 npm	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	4 semester	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	5 matkul	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
<input type="checkbox"/> dosen_sains_data	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> mahasiswa_sains_data	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
2 tables	Sum	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	0 B

Server: 127.0.0.1 » Database: minimarket_sales » Table: transaksi

Table structure

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id_transaksi	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 id_pelanggan	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 id_barang	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	4 jumlah_barang	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	5 total_harga	decimal(10,2)			Yes	NULL			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	6 tanggal_transaksi	date			Yes	NULL			Change Drop More

Server: 127.0.0.1 » Database: minimarket_sales » Table: pelanggan

Table structure

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id_pelanggan	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 nama_pelanggan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 nomor_handphone	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	4 email_pelanggan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	5 alamat_pelanggan	text	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Server: 127.0.0.1 » Database: minimarket_sales » Table: barang

Table structure

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id_barang	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
<input type="checkbox"/>	2 nama_barang	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	3 kategori_barang	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	4 harga_barang	decimal(10,2)			No	None			Change Drop More
<input type="checkbox"/>	5 stok_barang	int(11)			No	None			Change Drop More

3. Hasil Praktikum Anggota 2

NPM : 24083010047

Nama : Siti Naia Hesti Rachmawati

```
[1]: pip install pymysql
Requirement already satisfied: pymysql in c:\users\naiia\anaconda3\lib\site-packages (1.1.1)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

```
[8]: import pymysql

class Database:
    def __init__(self):
        self.db = pymysql.connect(
            host="localhost",
            user="root",
            password="",
            database="perusahaan_047"
        )
        self.cursor = self.db.cursor()
        print("Koneksi ke database berhasil!")

db = Database()

Koneksi ke database berhasil!
```

Program melakukan koneksi ke database MySQL bernama perusahaan_047 menggunakan library pymysql, dengan host localhost, user root, dan password kosong. Output yang dihasilkan yaitu: Koneksi berhasil ke database perusahaan_047 artinya program berhasil terkoneksi dengan database MySQL menggunakan pymysql, yang ditunjukkan dari output keberhasilan di bawah cell kode.

```
[25]: class Karyawan(Database):
    def tampil_karyawan(self, mode="DESC"):
        sql = "SELECT * FROM karyawan ORDER BY id_karyawan {}".format(mode)
        try:
            self.cursor.execute(sql)
            result = self.cursor.fetchall()
        except Exception as e:
            return e
        return result

    def insert_karyawan(self, data):
        sql = """
        INSERT INTO karyawan
        (nama_karyawan, posisi, gaji, id_departemen, id_jabatan)
        VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
        """
        try:
            self.cursor.execute(sql, data)
            self.db.commit()
            print(self.cursor.rowcount, "record inserted.")
        except Exception as e:
            return e
        return self.cursor.lastrowid

    def insert_karyawan_many(self, data):
        sql = """
        INSERT INTO karyawan
        (nama_karyawan, posisi, gaji, id_departemen, id_jabatan)
        VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
        """
        try:
            self.cursor.executemany(sql, data)
            self.db.commit()
            print(self.cursor.rowcount, "records inserted.")
        except Exception as e:
            return e
```

```

    def delete_karyawan(self, id_karyawan):
        sql = "DELETE FROM karyawan WHERE id_karyawan = %s"
        try:
            self.cursor.execute(sql, (id_karyawan,))
            self.db.commit()
            print("{} self.cursor.rowcount) data dengan ID {} id_karyawan) berhasil dihapus.")
        except Exception as e:
            return e

    def update_karyawan(self, id_karyawan, data_baru):
        sql = """
        UPDATE karyawan
        SET nama_karyawan = %s, posisi = %s, gaji = %s, id_departemen = %s, id_jabatan = %s
        WHERE id_karyawan = %s
        """
        try:
            self.cursor.execute(sql, ('data_baru, id_karyawan'))
            self.db.commit()
            print("{} self.cursor.rowcount) data dengan ID {} id_karyawan) berhasil diperbarui.")
        except Exception as e:
            return e

    def tampil_karyawan(self, mode="ASC"):
        sql = f"SELECT * FROM karyawan ORDER BY id_karyawan {mode}"
        try:
            self.cursor.execute(sql)
            result = self.cursor.fetchall()
            for row in result:
                print(row)
        except Exception as e:
            return e

    def truncate_karyawan(self):
        sql = "TRUNCATE TABLE karyawan"
        try:
            self.cursor.execute(sql)
            self.db.commit()
            print("Semua data di tabel karyawan berhasil dihapus (truncate).")
        except Exception as e:
            return e
```

Class Karyawan merupakan turunan dari class Database, artinya saat class ini dipanggil, otomatis terkoneksi ke database perusahaan_047. Class Karyawan digunakan untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan juga truncate di tabel karyawan.

Method-Method yang ada di Dalam Class:

1. def tampil_karyawan(self, mode='ASC')

Berfungsi untuk menampilkan semua data dari tabel karyawan dan mengurutkannya berdasarkan id_karyawan (default: urutan naik). Jika dijalankan, output yang dihasilkan adalah "Semua data di tabel karyawan akan ditampilkan satu per satu di console."

2. def insert_karyawan(self, data)

Berfungsi untuk menambahkan 1 data ke tabel karyawan. Input yang harus dilakukan yaitu: Tuple data (nama_karyawan, posisi, gaji, id_departemen, id_jabatan). Apabila dijalankan akan menampilkan jumlah data yang berhasil dimasukkan, dan mengembalikan ID terakhir yang dimasukkan (lastrowid).

3. def insert_karyawan_many(self, data)

Fungsinya untuk menambahkan banyak data sekaligus, dengan cara menginput list of tuples (data-data karyawan). Apabila dijalankan akan menampilkan berapa banyak record yang berhasil ditambahkan ke tabel.

4. def delete_karyawan(self, id_karyawan)

Untuk menghapus data berdasarkan id_karyawan. Yang harus diinput adalah ID_karyawan (integer). Jika dijalankan akan muncul pesan jumlah data yang berhasil dihapus berdasarkan ID yang dimasukkan.

5. def update_karyawan(self, id_karyawan, data_baru)

Untuk mengubah data karyawan sesuai ID, dengan cara menginput id_karyawan (int) dan data_baru => Tuple (nama_karyawan, posisi, gaji, id_departemen, id_jabatan). Jika dijalankan akan muncul pesan berapa baris data yang berhasil diperbarui.

6. def truncate_karyawan(self)

Fungsinya adalah menghapus semua data dalam tabel karyawan tanpa menghapus struktur tabelnya. Apabila dijalankan, Console akan menampilkan pesan bahwa semua data telah dihapus.

```
[10]: class Departemen(Database):
      def insert_many(self, data):
          query = "INSERT INTO departemen (nama_departemen) VALUES (%s)"
          self.cursor.executemany(query, data)
          self.db.commit()
          print(f"{self.cursor.rowcount} data departemen berhasil ditambahkan.")

      departemen = Departemen()

      data_departemen = [
          ("HRD",),
          ("IT",),
          ("Desain",),
          ("Keuangan",),
          ("Marketing",)
      ]

      departemen.insert_many(data_departemen)

Koneksi ke database berhasil!
5 data departemen berhasil ditambahkan.
```

Code script ini digunakan untuk memasukkan lima data nama departemen ke dalam tabel departemen. Proses insert dilakukan menggunakan metode executemany() agar semua data bisa disisipkan hanya dalam satu eksekusi query. Fungsi def insert_many(self, data): digunakan untuk menambahkan banyak data sekaligus ke dalam tabel departemen. List data_departemen berisi lima tuple. Setiap tuple berisi satu string, yaitu nama departemen.

```
[11]: class Jabatan(Database):
    def insert_many(self, data):
        query = "INSERT INTO jabatan (nama_jabatan) VALUES (%s)"
        self.cursor.executemany(query, data)
        self.db.commit()
        print(f"{self.cursor.rowcount} data jabatan berhasil ditambahkan.")

    jabatan = Jabatan()

    data_jabatan = [
        ('Manager',),
        ('Staff IT',),
        ('Desainer Grafis',),
        ('Akuntan',),
        ('HR Spesialis',)
    ]

    jabatan.insert_many(data_jabatan)

Koneksi ke database berhasil!
5 data jabatan berhasil ditambahkan.
```

Hal yang sama juga dilakukan pada tabel jabatan.

```
[12]: class Karyawan(Database):
    def insert_many(self, data):
        query = """
        INSERT INTO karyawan
        (nama_karyawan, posisi, gaji, id_departemen, id_jabatan)
        VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
        """
        self.cursor.executemany(query, data)
        self.db.commit()
        print(f"{self.cursor.rowcount} data karyawan berhasil ditambahkan.")

    karyawan = Karyawan()

    data_karyawan = [
        ('Dita Sari', 'Manager HRD', 8500000, 1, 1),
        ('Agus Pratama', 'Software Engineer', 12000000, 2, 2),
        ('Rina Kusuma', 'UI/UX Designer', 9000000, 3, 3),
        ('Budi Santoso', 'Akuntan', 7500000, 4, 4),
        ('Lina Hartati', 'HR Staff', 6000000, 1, 5)
    ]

    karyawan.insert_many(data_karyawan)

Koneksi ke database berhasil!
5 data karyawan berhasil ditambahkan.
```

Program ini bertujuan untuk menambahkan banyak data karyawan sekaligus ke dalam tabel karyawan di database perusahaan_047. Class Karyawan mewarisi koneksi database dari class Database, sehingga ketika objek Karyawan dibuat, koneksi ke database langsung aktif.

Method def insert_many(self, data): menerima satu parameter data, yaitu list of tuple berisi data-data yang akan dimasukkan ke tabel karyawan. Kemudian Query SQL akan menyisipkan lima kolom data sekaligus per baris: nama, posisi, gaji, dan dua foreign key (id_departemen dan id_jabatan). Perubahan disimpan ke database (commit()), lalu program mencetak jumlah data yang berhasil ditambahkan.

```
[16]: karyawan = Karyawan()

    data = ("Fajar Nugroho", "Staf IT Support", 5700000, 2, 1)
    karyawan.insert_karyawan(data)

    Koneksi ke database berhasil!
    1 record inserted.

[16]: 6
```

Koneksi ke database berhasil. 1 baris data baru (atas nama Fajar Nugroho) berhasil dimasukkan. ID yang dihasilkan untuk karyawan tersebut adalah 6.

```
[24]: karyawan = Karyawan()

karyawan = Karyawan()
karyawan.delete_karyawan(1)

Koneksi ke database berhasil!
Koneksi ke database berhasil!
1 data dengan ID 1 berhasil dihapus.
```

Program ini digunakan untuk menghapus satu data karyawan dari tabel karyawan berdasarkan ID karyawan yang diberikan sebagai parameter.

```
[28]: karyawan = Karyawan()

data_baru = ("Diana Marlina", "Manager Keuangan", 7000000, 4, 1)
karyawan.update_karyawan(2, data_baru)

Koneksi ke database berhasil!
1 data dengan ID 2 berhasil diperbarui.
```

Program ini digunakan untuk memperbarui informasi karyawan berdasarkan id_karyawan tertentu. Perubahan dapat mencakup nama, posisi, gaji, ID departemen, dan ID jabatan.

```
[29]: karyawan.tampil_karyawan()

(2, 'Diana Marlina', 'Manager Keuangan', 7000000.0, 4, 1)
(3, 'Rina Kusuma', 'UI/UX Designer', 9000000.0, 3, 3)
(4, 'Budi Santoso', 'Akuntan', 7500000.0, 4, 4)
(5, 'Lina Hartati', 'HR Staff', 6000000.0, 1, 5)
(6, 'Fajar Nugroho', 'Staf IT Support', 5700000.0, 2, 1)
```

Program ini digunakan untuk menampilkan seluruh data karyawan yang terdapat dalam tabel karyawan, yang akan ditampilkan dalam urutan berdasarkan id_karyawan secara default (ASC). ID 1 sudah tidak ada karena sebelumnya telah dihapus menggunakan delete_karyawan(1). Data Diana Marlina (ID 2) merupakan hasil update yang baru saja dilakukan, terbukti dari posisinya sebagai Manager Keuangan dan gaji 7 juta. Data lain adalah hasil dari proses insert yang sebelumnya dilakukan.

PEMBAHASAN

Pada tahap awal pengerjaan, sempat digunakan konektor `mysql.connector` untuk menghubungkan Python dengan database MySQL. Namun, saat diuji di lingkungan Jupyter Notebook, konektor tersebut beberapa kali menyebabkan *kernel* mengalami gangguan, bahkan hingga berhenti secara tiba-tiba (*crash*). Hal ini tentu menghambat proses pengembangan dan pengujian program.

Sebagai solusi, kemudian dicoba menggunakan library alternatif, yaitu `pymysql`. Setelah pengujian dilakukan, `pymysql` terbukti lebih stabil saat dijalankan di Jupyter Notebook dan tidak menimbulkan error yang menyebabkan *kernel crash*. Dengan pertimbangan stabilitas dan kemudahan implementasi tersebut, maka `pymysql` dipilih sebagai konektor utama dalam proyek ini.

KESIMPULAN

Dari praktikum Modul 3 ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep Object Oriented Programming (OOP) dalam Python, khususnya dalam penerapan multi-class yang saling berelasi dalam konteks manajemen database. Dengan mengimplementasikan class turunan untuk masing-masing entitas seperti *Karyawan*, *Departemen*, dan *Jabatan*, kami mampu membuat sistem CRUD yang modular, efisien, dan mudah dikembangkan.

Penggunaan library pymysql terbukti lebih stabil dibandingkan mysql.connector, terutama saat dijalankan dalam lingkungan Jupyter Notebook, sehingga mendukung kelancaran proses pengujian program.

Melalui praktikum ini, kami belajar bagaimana menghubungkan Python dengan MySQL secara praktis, menulis query-query SQL di dalam method Python, serta membangun program yang mampu menangani berbagai skenario manipulasi data dalam database. Hal ini menjadi bekal penting dalam membangun aplikasi data-driven yang berskala lebih besar dan kompleks di masa depan.